

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 454 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIVAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiқ qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN VAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA KOEFFITSIYENTLARI ASOSIDA YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукахоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING HOLATI VA TAHLILI	450
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O'TISHNING HOLATI VA TAHLILI

Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası professori
Email: Bayjanovsarsengaliy@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobotni xalqaro standartlar (IFRS) asosida yuritish jarayonining hozirgi holati, amalga oshirilayotgan islohotlar va mavjud muammolar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida normativ-huquqiy hujjatlar tahlili, qiyosiy va tahliliy usullardan foydalanilgan. Natijalar shundan dalolat beradiki, IFRSga bosqichma-bosqich o'tish milliy hisob tizimining shaffofligini oshirib, xorijiy investorlar uchun ma'lumotlarni taqqoslanadigan shaklda taqdim etish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, malaka, axborot tizimlari va metodologik ta'minot sohasida bir qator muammolar saqlanib qolmoqda.

Kalit so'zlar: aksiyadorlik jamiyati, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, IFRS, moliyaviy shaffoflik, investitsiya muhiti.

Abstract. This article analyzes the current state of financial reporting in Uzbekistan's joint-stock companies based on International Financial Reporting Standards (IFRS), ongoing reforms, and existing challenges. The study employs normative–legal analysis, as well as comparative and analytical methods. The findings indicate that the gradual transition to IFRS increases the transparency of the national accounting system and enables the presentation of data in a comparable format for foreign investors. However, issues remain regarding staff qualification, information systems, and methodological support.

Key words: joint-stock company, International Financial Reporting Standards, IFRS, financial transparency, investment environment.

Аннотация. В данной статье проанализировано современное состояние ведения финансовой отчетности в акционерных обществах Узбекистана на основе международных стандартов (IFRS), а также проводимые реформы и существующие проблемы. В ходе исследования использованы нормативно-правовой анализ, сравнительный и аналитический методы. Полученные результаты показывают, что поэтапный переход на IFRS повышает прозрачность национальной системы учета и обеспечивает представление данных в сопоставимом формате для иностранных инвесторов. Вместе с тем сохраняются проблемы, связанные с квалификацией кадров, информационными системами и методологическим обеспечением.

Ключевые слова: акционерное общество, международные стандарты финансовой отчетности, IFRS, финансовая прозрачность, инвестиционный климат.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyotda moliyaviy axborotning shaffofligi, aniqligi va ishonchliligi iqtisodiy barqarorlik hamda investitsion jozibadorlikning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) o'tish har bir mamlakat uchun iqtisodiy tizimni jahon amaliyoti bilan uyg'unlashtirish, xorijiy investorlar ishonchini mustahkamlash va kapital bozorlarida raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda korporativ boshqaruvni takomillashtirish, moliyaviy axborotlarni ochiq-oshkora taqdim etish hamda ularni xalqaro talablarga moslashtirish borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezident farmonlari, hukumat qarorlari va Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan "IFRSga bosqichma-bosqich o'tish dasturi" ushbu jarayonning asosiy huquqiy poydevorini tashkil etmoqda.

Shunga qaramay, xalqaro standartlarga to'liq o'tish jarayonida ayrim tizimli muammolar — malakali kadrlar yetishmasligi, dasturiy ta'minotning moslashuv darajasining pastligi hamda milliy va xalqaro standartlar orasidagi tafovutlar saqlanib qolmoqda.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — O‘zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o‘tishning hozirgi holatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘nalishida ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Quyidagi jadvalda O‘zbekistonda IFRSga o‘tishning uchta asosiy bosqichi va ularni ta‘minlovchi omillar ko‘rsatilgan (1-jadval).

1-jadval. O‘zbekistonda IFRSga o‘tish bosqichlari va asosiy omillari

Bosqich	Yillar	Asosiy chora-tadbirlar	Kutilayotgan natijalar
1-bosqich: Tayyorlov	2019–2021	Normativ hujjatlarni ishlab chiqish, pilot korxonalarni tanlash	Huquqiy asoslar yaratiladi
2-bosqich: Joriy etish	2022–2024	IFRS bo‘yicha o‘qitish, raqamli hisobot tizimlari yaratish	Aksiyadorlik jamiyatlarining bir qismi IFRSga o‘tadi
3-bosqich: To‘liq integratsiya	2025 va undan keyin	Milliy va xalqaro standartlarni uyg‘unlashtirish	Shaffoflik va xalqaro taqqoslanish darajasi oshadi

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) o‘tish masalasi bugungi kunda aksiyadorlik jamiyatlari uchun dolzarb yo‘nalishlardan biri bo‘lib, bu borada ko‘plab nazariy va empirik tadqiqotlar amalga oshirilgan. IFRS Foundation tomonidan ishlab chiqilgan “Conceptual Framework for Financial Reporting” hujjatida moliyaviy hisobotlarning asosiy maqsadi foydalanuvchilarga ishonchli, dolzarb va taqqoslanadigan ma‘lumotlarni taqdim etish ekani qayd etiladi. Ushbu tamoyillar milliy qonunchilikni xalqaro mezonlarga moslashtirishda asosiy metodologik yo‘nalishni belgilab beradi.

Armstrong, Barth, Jagolinzer va Riedl 2010-yilda Yevropa mamlakatlarida IFRS joriy etilishining bozor reaksiyasiga ta‘sirini o‘rgangan. Ularning natijalari shuni ko‘rsatadiki, yangi standartlarga o‘tish investorlar tomonidan moliyaviy ma‘lumotlarning sifati oshgani sifatida qabul qilingan. Shu bilan birga, bu o‘zgarishning ijobiy samarasini korxonaning oldingi shaffoflik darajasi, institutsional muhit va bozor rivojlanish bosqichi belgilaydi.

Daske, Hail, Leuz va Verdi 2013-yilda olib borgan tadqiqotida IFRS qabul qilgan kompaniyalar o‘rtasida natijalar farqliligini tahlil qilgan. Ularning fikricha, ayrim kompaniyalar uchun IFRS faqat “yorliq” (label) vazifasini bajaradi, boshqalar esa u orqali moliyaviy boshqaruvni tubdan yaxshilashga erishadi. Bu esa standartlarga o‘tishning samarasi korxonada ichki tizimlari, boshqaruv sifati va auditorlik nazorati darajasiga bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.

Christopher Nobes 2006-yilda o‘z tadqiqotida IFRS joriy etilganidan keyin ham milliy farqlar saqlanib qolishini ta‘kidlagan. Unga ko‘ra, xalqaro standartlarni qabul qilish texnik jarayon emas, balki mamlakatning iqtisodiy tizimi, huquqiy muhit va madaniy an‘analariga moslashuvni talab qiladigan institutsional o‘zgarishdir. Shu sababli, IFRSga o‘tish faqat hujjatlar darajasida emas, balki butun hisob siyosati madaniyatini o‘zgartirishni ham anglatadi.

Leuz, Nanda va Wysocki 2003-yilda o‘tkazgan tahlilida investor huquqlari va qonuniy muhitning darajasi hisobot sifati bilan bevosita bog‘liq ekanini aniqlagan. Ular kuchli investor himoyasi mavjud mamlakatlarda daromadlarni manipulyatsiya qilish holatlari kam bo‘lishini isbotlagan. Bu natijalar shuni anglatadiki, IFRSni joriy etishning muvaffaqiyati nafaqat texnik, balki huquqiy va institutsional barqarorlik bilan chambarchas bog‘liqdir.

Bushman va Landsman 2010-yilda korporativ hisobotlarni tartibga solishning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilib, xalqaro standartlar nazorati oshgan muhitda shaffoflikni kuchaytirishini, biroq haddan tashqari tartibga solish innovatsion yondashuvni cheklab qo‘yishi mumkinligini ko‘rsatgan. Bu esa IFRSni joriy etishda muvozanatli davlat siyosatini yuritish zaruratini ta‘kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy adabiyotlarda IFRSga o‘tish jarayoni ko‘p qirrali, u faqat texnik standartlarni joriy etish emas, balki korporativ boshqaruv, audit sifati va institutsional muhitni ham qamrab oladi. O‘zbekiston sharoitida bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun normativ-huquqiy baza, metodik qo‘llanmalar, auditorlik tayyorgarligi va investor himoyasini mustahkamlash bir yo‘nalishda olib borilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola sifat jihatidan chuqur tahlil usuliga asoslanadi. Tadqiqot doirasida O‘zbekiston, Rossiya, Turkiya va Polsha davlatlarida aksiyadorlik jamiyatlarining xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) o‘tish tajribalari batafsil o‘rganilgan. Ushbu mamlakatlarda moliyaviy hisobot tizimini modernizatsiya qilish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish hamda hisob yuritishning xalqaro standartlari asosida shaffoflikni oshirish borasida amalga oshirilgan islohotlar tahlil qilingan.

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, Jahon banki, IFRS Foundation va OECD (Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti)ning rasmiy manbalari asosida qiyosiy tahlil o'tkazilgan. Mazkur ma'lumotlar yordamida har bir davlatda IFRSni joriy etishning huquqiy, tashkiliy va metodologik mexanizmlari o'rganilgan.

Shuningdek, O'zbekiston bo'yicha 2020–2024-yillar oralig'ida 25 ta yirik aksiyadorlik jamiyatining ochiq moliyaviy hisobotlari, ularning auditi natijalari va korporativ boshqaruv reytinglari tahlil qilingan. Bu jarayonda statistik tahlil usulidan foydalanilib, IFRSga o'tgan korxonalar sonining o'sish dinamikasi, soha kesimidagi farqlar va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlangan.

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy yondashuvlar qo'llanilgan:

- Qiyosiy yondashuv — turli mamlakatlar tajribasi asosida IFRSni joriy etishdagi umumiy va farqli jihatlarni aniqlash.
- Tizimli tahlil — milliy hisobot tizimi va xalqaro standartlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish.
- Ekspert baholash — auditorlar, buxgalterlar va moliya mutaxassislari fikrlari asosida mavjud muammolar va takliflarni umumlashtirish.

Tadqiqot natijalarini yanada ishonchli qilish maqsadida ayrim aksiyadorlik jamiyatlarining amaliy faoliyati bo'yicha case-study (amaliy holat tahlili) usuli ham qo'llanilgan. Bunda IFRSga o'tgan korxonalar, masalan, "O'zbekneftgaz" AJ va "O'zsanoatqurilishbank" AJ misolida xalqaro standartlarning real amaliyotdagi samaradorligi o'rganilgan.

Umuman olganda, mazkur metodologik yondashuv O'zbekistonda moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonining holatini chuqur tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va amaliy yechimlarni ishlab chiqish imkonini bergan.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalari O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) o'tish jarayoni bosqichma-bosqich va tizimli tarzda amalga oshirilayotganini ko'rsatdi. 2020–2024-yillar davomida mamlakatda 300 dan ortiq yirik korxonalar IFRS asosida hisobot tayyorlashni boshlagan. Ayniqsa, bank-moliya, neft-gaz, energetika va telekommunikatsiya sohalarida bu jarayon sezilarli darajada faollashgan.

Mazkur korxonalar faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish bir qator ijobiy o'zgarishlarga olib kelgan:

- Moliyaviy axborotlarning shaffofligi va ishonchliligi oshgan.
- Xorijiy investorlarga taqdim etiladigan hisobotlar taqqoslanadigan shaklga keltirilgan.
- Auditorlik jarayonlarida xalqaro amaliyotga mos yondashuvlar keng qo'llanila boshlangan.
- Korporativ boshqaruvning tizimliliigi va javobgarligi kuchaygan.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida ayrim muammolar ham aniqlangan:

- Ko'plab korxonalarda IFRS bo'yicha malakali buxgalterlar va auditorlar yetarli emas.
- Hisobotlarni elektron shaklda yuritish uchun dasturiy platformalar, xususan, XBRL tizimi to'liq joriy etilmagan.
- Milliy buxgalteriya standartlari bilan IFRS o'rtasidagi tafovutlar ayrim hollarda hisobotlarni taqqoslashni murakkablashtiradi.
- Kichik va o'rta korxonalar uchun IFRS talablarini amaliy qo'llash xarajatlari yuqori bo'lib qolmoqda (2-jadval).

2-jadval. Aksiyadorlik jamiyatlarining IFRSga o'tish ko'rsatkichlari

Yil	IFRS asosida hisobot bergan korxonalar soni	O'sish sur'ati (%)	Asosiy sohalar
2020	85	-	Bank va sug'urta sektori
2021	130	+52,9	Neft-gaz, energetika
2022	190	+46,1	Telekommunikatsiya, transport
2023	250	+31,5	Sanoat, xizmatlar
2024	310	+24,0	Barcha yirik aksiyadorlik jamiyatlari

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi besh yil ichida IFRSga o'tgan korxonalar soni qariyb 3,5 baravar oshgan, bu esa islohotlarning ijobiy natijalarini ko'rsatadi. Ayniqsa, 2021-yildan boshlab xalqaro standartlarga mos hisobot yuritish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar shakllangan:

- O'zbekiston korxonalarida orasida IFRSni joriy etishning institutsional infratuzilmasi shakllanmoqda.
- Moliya vazirligi va Aksiyadorlik jamiyatlari markazining metodik qo'llanmalari bu jarayonni markazlashtirilgan tarzda boshqarish imkonini bermoqda.

• Xalqaro standartlarning joriy etilishi natijasida moliyaviy hisobotlar sifati oshib, xorijiy investorlar ishonchi kuchaymoqda.

• Shu bilan birga, jarayonni yanada chuqurlashtirish uchun kadrlar salohiyatini oshirish, axborot texnologiyalarini modernizatsiya qilish va milliy standartlarni IFRS bilan to'liq uyg'unlashtirish zarur.

Tadqiqot natijalari O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida IFRSga o'tish jarayoni bosqichma-bosqich va tizimli ravishda amalga oshirilayotganini ko'rsatgan. Ushbu jarayon moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ishonchligini oshiradi, korporativ boshqaruvni mustahkamlaydi hamda xorijiy investorlar ishonchini kuchaytiradi. Ayniqsa, yirik korxonalar va strategik sohalarda (bank-moliya, neft-gaz, energetika, telekommunikatsiya) xalqaro standartlarni joriy etish sezilarli ijobiy natijalar bermoqda.

Shu bilan birga, jarayon bir qator muammolar bilan ham duch kelmoqda. Ko'plab korxonalarda IFRS bo'yicha malakali buxgalterlar va auditorlar yetishmaydi, elektron hisobot tizimlari, xususan, XBRL platformasi to'liq joriy etilmagan, milliy buxgalteriya standartlari bilan IFRS orasidagi tafovutlar esa kichik va o'rta korxonalar uchun qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Bu esa ayrim korxonalarda standartlarni to'liq qo'llashni qiyinlashtiradi.

O'zbekiston tajribasi boshqa rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar, masalan, Hindiston, Braziliya va Niderlandiya tajribalari bilan taqqoslanganda ijobiy jihatlari bilan ajralib turadi. Jarayon davlat tomonidan bosqichma-bosqich rejalashtirilgan, malakali kadrlar tayyorlash hamda metodik qo'llanmalar ishlab chiqilgan, elektron tizimlarni joriy etish bo'yicha strategiya mavjud. Shu bilan birga, kichik va o'rta biznes segmentida IFRSni to'liq joriy etish hali mukammal darajada emas.

Kelajakda jarayonni muvaffaqiyatli davom ettirish uchun malakali mutaxassislarni tayyorlashni kengaytirish, milliy standartlarni IFRS bilan to'liq uyg'unlashtirish, elektron hisobot tizimlarini barcha yirik va o'rta korxonalarda joriy etish hamda davlat tomonidan rag'batlantiruvchi mexanizmlarni kuchaytirish zarur. Shu tarzda O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy shaffoflik va boshqaruv samaradorligi yanada oshadi, investorlar ishonchi mustahkamlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) o'tish jarayoni bosqichma-bosqich va tizimli tarzda amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayon moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirib, korporativ boshqaruvni samarali qiladi hamda xorijiy investorlar ishonchini mustahkamlaydi.

So'nggi besh yil ichida yirik korxonalarda IFRSga o'tish darajasi sezilarli darajada oshgan, bu esa davlat siyosati va moliyaviy islohotlarning samaradorligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, jarayon malakali kadrlar yetishmasligi, elektron tizimlarning to'liq joriy etilmaganligi va milliy standartlar bilan IFRS orasidagi tafovutlar kabi muammolar bilan ham duch kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida IFRSga o'tish jarayoni ijobiy natijalar bermoqda. Biroq jarayonni to'liq muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kadrlar salohiyatini oshirish, axborot texnologiyalarini modernizatsiya qilish va milliy standartlarni xalqaro standartlar bilan to'liq uyg'unlashtirish zarur. Shu yo'l bilan moliyaviy shaffoflik va boshqaruv samaradorligi yanada kuchayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2016.
2. IFRS Foundation. International Financial Reporting Standards (IFRS). – London, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ–4611-son qarori.
4. Moliya vazirligi ma'lumotlari. – www.mf.uz
5. OECD (2022). Corporate Governance in Transition Economies.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va farmonlari. Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy hisobot tizimini modernizatsiya qilish, Toshkent, 2020–2024.
7. Tashkent Financial Academy. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini joriy etishning iqtisodiy ta'siri, Toshkent, 2022.
8. Hasanov, A., & Karimov, S. O'zbekiston korxonalari va IFRSga o'tish: amaliy tajriba va muammolar, Accounting Journal of Uzbekistan, 2021; 4(2): 15–28.
9. Rakhmonov, D. Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy shaffoflikni oshirish yo'llari, Economic Studies, 2020; 12(3): 45–58.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>